

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СМИ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ

Н.Н.Кахорова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15813316>

Общество и семья являются важнейшими составными частями одной системы, в которой, в связи с современными процессами в семье, сформировалась определенная «ячейка общества».

В формировании ценностных установок семьи, активную роль средств массовой информации в жизни современного общества сложно переоценить. Сегодня масс-медиа являются ориентиром в обществе, помогают в саморазвитии, укрепляют социальные связи и способны к повышению профессиональных и личных качеств.

На сегодняшний день развитие семьи в Узбекистане рассматривается на глобальном уровне в рамках Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций и в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на период 2022-2026 гг.

В гражданском обществе средства массовой информации важный элемент социальной культуры. С помощью СМИ происходит обеспечение населения достоверной информацией о наиболее актуальных и важных событиях для граждан. Также нельзя не отметить участие масс-медиа в формировании и выражении мнения общества в разных сферах жизни общества.

Одна из главных особенностей коммуникаций в масс-медиа – обусловленность социокультурной ситуацией, а также способность вызывать изменение этой ситуации в отведенных пределах. Сегодня СМИ представляется площадкой для открытого и эффективного диалога.

В эпоху компьютеризированного общества становится сложным поддержание традиционного уклада жизни. Увлечение интернетом позволили «разлиться» потоку оплаченной информации и отказаться от чтения традиционной периодики (особенно это характерно для молодого поколения), что создает восприятие единственно верных «инородных» ценностей.

Целью данной работы является рассмотрение роли журналистики в формировании и пропаганде семейных ценностей, её особенности в Узбекистане, а также влияние на общественные процессы и развитие гражданского общества. В качестве объекта исследования используются популярные среди пользователей интернет-издания Национального домена, такие как: “President.uz”, “Xs.uz”, “Uza.uz”, “Yuz.uz”, “Kun.uz”, “Gazeta.uz”, “Podrobno.uz” и “Daryo.uz”.

Семейное воспитание залог будущего государства. Семья и брак, являясь неотъемлемой частью общества, выступают постоянным объектом исследования. Важно подчеркнуть, что особенностями гармоничных отношений в семье могут быть равенство сторон в правах и обязанностях, взаимное уважение и любовь, ответственность за партнера, создание, в дальнейшем крепкой семьи, рождение и воспитание детей. Необходимо помнить, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной носят особенный характер, достойный данного общества и данной эпохи.

В связи с усилением влияния Интернета на общество, на различные социальные группы возникла необходимость ставить вопрос о непрерывном образовании населения .

Необходимо брать в расчет, что должна осуществляться качественная подача информации в различных явлениях в сфере брака и семьи для формирования у аудитории положительного образа. Для понимания гражданами проблемы кризиса института семьи журналисты обязаны давать и анализ современной ситуации в этой области.

Значимость семьи в жизни каждого узбекистанца сложно переоценить. Исторически и эволюционно семья в Узбекистане всегда являлась источником защиты, безопасности, развития как отдельной личности, так и общества в целом. Семья в Узбекистане является важнейшей жизненной ценностью, средоточием национальных традиций и обычаев, основой формирования личности и поступательного развития нации.

Исходя из вышесказанного следует отметить, что на сегодняшний день аудитория масс-медиа воспринимает окружающую действительность через средства массовой информации, которые формируют эстетические и этические нормы. Именно это может влиять на качество воспитания детей, общую семейную атмосферу, нравственное и духовное развитие членов семьи и даже на их трудоустройство.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Закон Республики Узбекистана от 11 марта 2019 г. № ЗРУ-528 «Об охране репродуктивного здоровья граждан»; Закон Республики Узбекистан от 02.09.2019 г. № ЗРУ-561 «О защите женщин от притеснения и насилия», Закон Республики Узбекистан от 02.09.2019 г. №ЗРУ-562 «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин».
2. Муратова Н.2002–2012: Интернет и журналистика: достижения, проблемы, решения//ICTNEWS.2012. №20. С.14.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан» № ПП-3808 от 27.06.2018 г.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, а также профилактики семейно-бытового насилия» №ПП-3827 от 02.07.2018 г.
5. Реснянская, Л. Л. Общественный диалог и политическая культура общества: учеб. пособие. М.: Пульс, 2003. 53 с.
6. Саидов У. Оммавий маданият ва ёшлар тарбияси // Юксак маънавият — ёшларга доир сиёсат самарадорлигини ошириш омили. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Янги аср авлоди, 2008. С. 87.
7. [https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/33757-0'zbekistonda-2022-yil-davomida-qancha-nikohdan-ajralish-holatlari-qayd-etildi-2.](https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/33757-0'zbekistonda-2022-yil-davomida-qancha-nikohdan-ajralish-holatlari-qayd-etildi-2)